

INCLUSÃO EM AÇÃO: PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE DIGITAL NAS REDES SOCIAIS DO NAPNE DO IFCE CAMPUS PECÉM

Monilson de Sales Costa¹, Maria Francielle Viana da Silva²

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe - IFS, Aracaju, Brasil
(monilson.costa@ifs.edu.br)

²Aluna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE, Caucaia, Brasil

Resumo: A acessibilidade digital é um direito fundamental e um componente essencial para uma sociedade mais inclusiva. Este artigo apresenta projeto do IFCE Campus Pecém para tornar suas redes sociais acessíveis a pessoas com deficiência visual. A iniciativa inclui capacitação da comunidade, audiodescrição em postagens e disseminação de boas práticas. Os resultados esperados incluem o fortalecimento da cultura da acessibilidade e o compartilhamento de experiências com outras instituições.

Palavras-chave: acessibilidade digital; inclusão; audiodescrição; redes sociais.

INTRODUÇÃO

A acessibilidade digital tornou-se um imperativo legal e ético para instituições de ensino comprometidas com a inclusão social. No contexto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), a promoção de práticas acessíveis reflete seus valores de responsabilidade social, equidade e cidadania. Apesar dos avanços normativos, como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), ainda existem barreiras significativas para o pleno acesso à informação por pessoas com deficiência visual. As redes sociais institucionais, enquanto canais de comunicação e divulgação, devem ser adaptadas para garantir que esse público possa acessar e compreender os conteúdos publicados.

Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania do Governo Federal, o Brasil possui aproximadamente 18,6 milhões de pessoas com deficiência com idade igual ou superior a dois anos, o que representa 8,9% da população nessa faixa etária. Desse total, mais da metade são mulheres — cerca de 10,7 milhões — o que equivale a 10% da população feminina do país. Entre as regiões, o Nordeste apresentou o maior percentual de pessoas com deficiência, com 5,8 milhões de indivíduos (10,3%). Na sequência, estão as regiões Sul (8,8%), Centro-Oeste (8,6%) e Norte (8,4%). O Sudeste registrou o menor índice, com 8,2%.

Diante desse cenário, as instituições de ensino assumem um papel fundamental na promoção da inclusão social, ao acolherem pessoas com deficiência e implementarem estratégias que assegurem não apenas o acesso, mas também a

permanência e o êxito desses estudantes no ambiente escolar, inclusive o universitário. Considerando a expressiva parcela da população brasileira que vive com alguma deficiência, promover ações educativas voltadas a estudantes com necessidades educacionais específicas torna-se um compromisso inadiável com os princípios da democracia e da cidadania (Castanho e Freitas, 2006). Nesse sentido, é imprescindível que as instituições de ensino se adaptem continuamente, construindo espaços acessíveis, incentivando a formação docente voltada para a diversidade e valorizando práticas pedagógicas inclusivas que respeitem as singularidades de cada indivíduo.

De acordo com Leite e Luzivotto (2017), vivemos em uma sociedade baseada essencialmente no desenvolvimento e na disseminação das tecnologias e da comunicação. Nesse contexto, a acessibilidade digital torna-se um fator crucial para a inclusão social, especialmente no que se refere à participação plena de pessoas com deficiência nos espaços virtuais. A exclusão digital pode ampliar ainda mais as barreiras já enfrentadas por esses indivíduos, comprometendo seu acesso à informação, à educação e à cidadania. Por isso, é fundamental que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) sejam pensadas e desenvolvidas com base nos princípios do design universal, garantindo que todos os usuários, independentemente de suas condições, possam utilizá-las de forma autônoma e eficiente.

De acordo com Campana (2017), a acessibilidade digital refere-se ao acesso a qualquer recurso da tecnologia da informação, e é fato que um computador ou qualquer outro dispositivo tecnológico não dispõe, em sua configuração padrão,

de uma interface que atenda plenamente às necessidades de uma pessoa com deficiência. Diante disso, torna-se essencial a utilização de recursos assistivos, adaptações ou dispositivos específicos que possibilitem a essas pessoas utilizar tais tecnologias de forma autônoma e eficiente. Essas adaptações não apenas viabilizam o uso das ferramentas digitais, mas também ampliam as oportunidades de inclusão nos ambientes virtuais, promovendo o acesso à informação, à educação e à participação social em igualdade de condições. Assim, a acessibilidade digital deve ser compreendida como um direito, e seu desenvolvimento, como uma responsabilidade coletiva que envolve tanto os profissionais da informação quanto os desenvolvedores de tecnologia.

A acessibilidade digital envolve a criação de ambientes virtuais que possam ser utilizados por todas as pessoas, independentemente de suas capacidades físicas, sensoriais ou cognitivas. No caso de pessoas com deficiência visual, a ausência de descrições em imagens, vídeos ou outros conteúdos visuais nas redes sociais limita significativamente o acesso à informação.

Segundo Leite e Luzivotto (2017), com a internet e as mídias digitais, as formas de comunicação e consumo de informação se modificaram, deixando de ser unilaterais - marca dos meios de comunicação de massa - e passam a ser mais participativas e democráticas. Mesmo que de maneira limitada, considerando os problemas de acesso à rede, acessibilidade, usabilidade e conhecimento do usuário, a internet possibilita participação e interação entre os indivíduos, sendo uma forma de comunicação rápida, prática e sem barreiras geográficas.

Existem diversas barreiras que comprometem o direito ao acesso completo a recursos digitais, de forma autônoma, pela pessoas com deficiência. Neste trabalho, considera-se as barreiras de comunicação conforme definição promulgada em (Decreto nº 5.269, 2004). Portanto, as barreiras são impedimentos ou obstáculos que impossibilitam ou restringem o indivíduo de promover uma ação com autonomia quando do acesso a recursos digitais como sítios eletrônicos na Web. Essas barreiras dificultam o acesso e o compartilhamento de informações, além de limitar a interação e a troca de experiências entre os indivíduos. Dessa forma, dificultam ou impedem o pleno acesso aos recursos disponíveis na Web, levando à exclusão digital e social da pessoa com deficiência (Souza, 2018).

De acordo com Silva (2024), a educação inclusiva é um direito fundamental do ser humano, que deve ser garantido por meio de políticas públicas eficazes e do cumprimento das legislações nacionais e

internacionais que asseguram o acesso à educação para todos, independentemente de suas condições.

Para Monteiro e Gomes (2009), as instituições de ensino superior devem assumir as suas responsabilidades sociais e assegurar melhores condições educativas, em termos de acessibilidade digital, de maneira a propiciar novas oportunidades para todos os estudantes, sem exclusões. Essa perspectiva, no entanto, deve ser ampliada para todos os níveis da educação, desde a educação básica até a pós-graduação, reconhecendo que a acessibilidade digital é um direito fundamental e uma condição indispensável para a inclusão educacional. Ao garantir o acesso igualitário às tecnologias desde os primeiros anos de escolarização, cria-se um ambiente mais justo e democrático, onde todos os estudantes, independentemente de suas condições, possam aprender, interagir e desenvolver-se plenamente. Portanto, a citação de Monteiro e Gomes (2009) reforça a importância de uma abordagem sistêmica e contínua, que integre acessibilidade digital como um eixo central nas políticas e práticas educacionais em todos os níveis de ensino.

O projeto de extensão "Inclusão em Ação" fundamentou-se no princípio de que a comunicação institucional deve ser universal e acessível a todos. Ao incorporar a audiodescrição em seus conteúdos digitais na rede social do Núcleo de Acessibilidade às Pessoas com Necessidades Específicas - NAPNE, o IFCE Campus Pecém não apenas atende às diretrizes da Lei Brasileira de Inclusão, mas também consolida seu papel como agente ativo na promoção da equidade educacional, garantindo que toda a comunidade tenha acesso pleno à informação. Essa iniciativa contribui para a construção de um ambiente acadêmico mais inclusivo, que valoriza a diversidade e respeita as necessidades de todos os seus integrantes. Além disso, ao ampliar a acessibilidade dos seus conteúdos, o campus fortalece o diálogo com a sociedade e reafirma seu compromisso com a justiça social, democratizando o acesso ao conhecimento e à cultura em todas as suas formas.

O objetivo desse trabalho é promover a inclusão digital e a acessibilidade comunicacional nas redes sociais do NAPNE do IFCE Campus Pecém, assegurando o acesso equitativo de pessoas com deficiência visual por meio da implementação de recursos acessíveis e da formação continuada da comunidade acadêmica para a produção e disseminação de conteúdos inclusivos. Como objetivos específicos destaca-se:

- Identificar as principais necessidades de acessibilidade digital nas redes sociais institucionais do campus;

- Promover a capacitação de servidores, docentes e discentes em práticas acessíveis voltadas para o ambiente digital;
- Implementar, de forma sistemática, o recurso “Para todos verem” nas postagens oficiais do campus;
- Sensibilizar a comunidade interna e externa para a importância da inclusão e acessibilidade digital;
- Avaliar periodicamente o impacto das ações desenvolvidas, a fim de aprimorar as estratégias adotadas;
- Registrar, sistematizar e disseminar as boas práticas de acessibilidade implementadas no contexto institucional.

MATERIAL E MÉTODOS

A execução do projeto foi organizada em etapas interligadas e complementares, estruturadas para garantir um processo contínuo e eficiente de inclusão digital. Cada fase teve um papel fundamental, desde o diagnóstico inicial das condições atuais das redes sociais institucionais até a avaliação final dos resultados alcançados. As etapas contemplaram a capacitação da equipe, a criação e adaptação de conteúdos acessíveis, a implementação de recursos específicos, além de ações de sensibilização e o engajamento colaborativo da comunidade acadêmica. Por fim, o desenvolvimento de materiais didáticos e a disseminação das experiências consolidaram o projeto como uma iniciativa abrangente e participativa, alinhada às melhores práticas de acessibilidade digital, conforme detalhado a seguir:

I - Diagnóstico inicial: análise das redes sociais do NAPNE e identificação de lacunas de acessibilidade.

II - Capacitação da equipe: participação em cursos e oficinas sobre audiodescrição e acessibilidade digital.

III - Criação e adaptação de conteúdo: revisão de postagens anteriores e produção de novos conteúdos acessíveis com descrições de imagens, legendas e textos alternativos.

IV - Implementação de recursos: uso sistemático da audiodescrição nas redes sociais, especialmente com o recurso “Para todos verem”.

V - Campanhas de sensibilização: divulgação das ações do projeto e das campanhas institucionais com recursos de acessibilidade, por meio das redes sociais e em eventos promovidos no campus.

VI - Participação colaborativa: incentivo ao envolvimento da comunidade acadêmica na causa da acessibilidade e inclusão.

VII - Produção de materiais didáticos: desenvolvimento de tutoriais, guias e relatos de experiência.

VIII - Avaliação e disseminação: apresentação dos resultados em eventos acadêmicos e publicação de relatos e boas práticas.

A Figura 1 apresenta o fluxograma detalhado que representa, de forma clara e organizada, todas as etapas seguidas no desenvolvimento deste trabalho, evidenciando a sequência lógica das ações e a interdependência entre cada fase do processo.

Figura 1. Fluxograma da Metodologia Utilizada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os principais resultados alcançados com a implementação do projeto de acessibilidade digital nas redes sociais do NAPNE do IFCE Campus Pecém evidenciam um esforço institucional voltado à promoção da inclusão comunicacional, especialmente para pessoas com deficiência visual. A seguir, são apresentados os impactos projetados e suas

respectivas implicações no contexto acadêmico e social.

I - Produção de Publicações Institucionais Acessíveis e Inclusivas

A produção de publicações institucionais acessíveis e inclusivas constitui um dos pilares fundamentais para a promoção da igualdade no acesso à informação no ambiente digital. No contexto das redes sociais do NAPNE do IFCE Campus Pecém, a adoção de práticas específicas, como a inserção de texto alternativo em imagens, torna-se imprescindível para garantir que o conteúdo seja compreensível e navegável por todos os usuários, incluindo aqueles com limitações sensoriais.

O texto alternativo em imagens permite que leitores de tela — tecnologias assistivas utilizadas por pessoas com deficiência visual — interpretem e transmitam verbalmente o conteúdo visual, proporcionando uma experiência informativa equivalente àquela dos usuários que podem enxergar. A correta elaboração desses textos requer atenção não apenas à descrição literal da imagem, mas também à sua função comunicativa dentro da publicação, assegurando que a mensagem essencial seja transmitida de forma clara e objetiva.

A implementação dessas práticas, portanto, transcende o cumprimento de normas técnicas: representa um compromisso ético com a democratização do conhecimento e com a construção de uma cultura institucional inclusiva. Ao garantir que o conteúdo publicado nas redes sociais seja acessível, o IFCE Campus Pecém fortalece seu papel social como agente de promoção da igualdade, reduzindo desigualdades históricas relacionadas à exclusão digital.

Por fim, destaca-se que a produção de publicações acessíveis não apenas beneficia diretamente as pessoas com deficiência, mas também melhora a experiência de navegação para todos os usuários, tornando a comunicação mais clara, organizada e eficiente. Assim, a acessibilidade configura-se como uma ação estratégica para ampliar o impacto das ações institucionais e consolidar uma imagem de instituição comprometida com a inclusão.

II - Capacitação para Criação de Conteúdo Acessível

Outro resultado fundamental alcançado no âmbito do projeto foi a capacitação da comunidade acadêmica para a criação de conteúdos digitais acessíveis. Reconhecendo que a produção de materiais inclusivos exige não apenas domínio técnico, mas também uma postura crítica e sensível em relação à

acessibilidade, o projeto incluiu uma etapa formativa específica.

Essa formação foi voltada à equipe executora — composta por professores, técnicos administrativos e estudantes do IFCE Campus Pecém — com o objetivo de desenvolver competências para a produção de recursos educacionais acessíveis, em conformidade com as diretrizes de inclusão e as normativas vigentes.

A etapa formativa consistiu em oficinas e treinamentos que abordaram conceitos e ferramentas essenciais da acessibilidade digital. Durante as atividades, os participantes aprenderam sobre práticas como o uso de texto alternativo para imagens, legendas em vídeos, audiodescrição e o cumprimento das normas que orientam a construção de conteúdo acessível.

Além do aspecto técnico, as formações destacaram a importância da acessibilidade como valor institucional, promovendo uma mudança de mentalidade que valorize a inclusão como parte integrante da cultura do campus. Esse enfoque busca garantir que a capacitação não se limite a ações pontuais, mas contribua para uma transformação duradoura na comunidade acadêmica.

Ao envolver diretamente diversos segmentos — professores, técnicos e alunos —, o projeto incentivou o engajamento coletivo na construção de um ambiente digital mais inclusivo. Essa diversidade de atores favorece a disseminação do conhecimento e a aplicação prática das técnicas aprendidas em diferentes contextos.

Espera-se que, após essa formação, os participantes estejam aptos a aplicar os princípios da acessibilidade digital em suas rotinas, seja na produção de materiais pedagógicos, publicações nas redes sociais ou na organização de eventos institucionais. Dessa forma, a capacitação não apenas aprimora a qualidade dos conteúdos produzidos, como também fortalece o compromisso institucional com a inclusão.

Como consequência direta da melhoria na comunicação acessível, prevê-se maior engajamento de pessoas com deficiência visual nas atividades do campus. O acesso facilitado às informações permite sua participação mais ativa nos processos educacionais, culturais e administrativos, promovendo uma vivência acadêmica mais completa e igualitária.

III - Produção e Compartilhamento de Materiais Formativos.

Como parte das ações previstas no projeto, foi realizada a produção e divulgação de diversas postagens acessíveis, elaboradas de acordo com um

calendário inclusivo cuidadosamente planejado. Esse calendário contempla datas e temáticas relevantes tanto para o público interno do IFCE Campus Pecém — estudantes, docentes e técnicos — quanto para a comunidade externa, ampliando o alcance das mensagens e sensibilizações relacionadas à acessibilidade e inclusão.

As postagens foram desenvolvidas seguindo rigorosamente as diretrizes de acessibilidade digital, garantindo que conteúdos multimodais — como textos, imagens, vídeos e infográficos — fossem acessíveis para pessoas com deficiência visual. Esse trabalho contribuiu para a formação de uma presença digital institucional mais inclusiva, permitindo que os temas relacionados à acessibilidade ganhassem visibilidade constante e contextualizada ao longo do ano.

Além disso, a iniciativa contempla o compartilhamento de materiais formativos que já existem e são amplamente reconhecidos, com o objetivo de orientar a comunidade acadêmica e outras instituições sobre as boas práticas em acessibilidade digital. O projeto tem como meta funcionar como um canal facilitador para a disseminação dessas referências, estimulando a adoção dos princípios de acessibilidade em diferentes contextos institucionais.

Dessa forma, a produção e o compartilhamento das postagens acessíveis, alinhados ao calendário inclusivo, representam um importante avanço na promoção da inclusão digital no campus. Ao engajar diferentes públicos por meio de conteúdos acessíveis e relevantes, o projeto contribui para a construção de uma cultura institucional que valoriza a diversidade e o direito de todos ao acesso à informação.

IV - Fortalecimento do Núcleo de Acessibilidade às Pessoas com Necessidades Específicas - NAPNE.

O fortalecimento do NAPNE representa um componente estratégico essencial para o sucesso e a sustentabilidade das ações de acessibilidade digital no IFCE Campus Pecém. Enquanto órgão especializado, o núcleo atua como elo entre as demandas das pessoas com deficiência e as políticas institucionais, desempenhando um papel central na promoção do direito à inclusão.

Desde as etapas iniciais deste projeto, o NAPNE exerceu protagonismo ativo, consolidando-se como elemento indispensável na execução das atividades propostas. Sua participação tem sido determinante não apenas pelo suporte técnico qualificado que oferece, mas também pela orientação contínua sobre as melhores práticas de acessibilidade e pela adaptação de conteúdos às necessidades específicas dos usuários. Um exemplo disso foi a colaboração direta na produção de materiais digitais acessíveis e

na oferta de oficinas formativas para docentes e técnicos.

Com o desenvolvimento contínuo das ações, espera-se uma ampliação significativa do papel articulador do NAPNE junto às diversas áreas acadêmicas, administrativas e tecnológicas da instituição. Essa integração transversal é fundamental para que a acessibilidade não seja tratada como tema isolado, mas como um princípio estruturante, incorporado de forma sistêmica às rotinas e aos processos institucionais.

Para além do apoio técnico, a consolidação do núcleo envolve também o fortalecimento de sua função pedagógica e de sensibilização, ampliando sua atuação como agente de transformação cultural dentro do campus. Ao promover o engajamento de gestores, professores, servidores e estudantes, o NAPNE contribui para a construção de um ambiente mais inclusivo, onde barreiras — físicas, comunicacionais ou atitudinais — são identificadas e superadas de maneira colaborativa.

Outro aspecto relevante é a capacidade do núcleo de atuar como multiplicador das práticas e saberes construídos, estabelecendo parcerias com outras unidades do IFCE e com instituições externas. Essa articulação em rede potencializa os impactos do projeto, promovendo a disseminação de políticas inclusivas e ampliando a visibilidade das ações de acessibilidade no cenário educacional regional e nacional.

Em síntese, investir na valorização e no aprimoramento das capacidades do NAPNE está alinhado ao compromisso institucional com a equidade, a cidadania e os direitos humanos. Consolidar o núcleo como referência no suporte às pessoas com necessidades específicas significa, também, fortalecer uma cultura organizacional mais justa, acolhedora e inclusiva.

V - Consolidação de Cultura Organizacional Inclusiva

Um dos resultados mais significativos esperados com o projeto é a consolidação de uma cultura organizacional mais inclusiva no IFCE Campus Pecém. Essa cultura visa ultrapassar a percepção da acessibilidade como mera obrigação legal, posicionando-a como um valor essencial e intrínseco à identidade institucional. Nesse sentido, a acessibilidade passa a ser entendida como um compromisso contínuo e transversal, presente em todas as ações, decisões e práticas desenvolvidas no ambiente acadêmico e administrativo.

A internalização dessa cultura inclusiva deve ocorrer de forma ampla, envolvendo todos os setores do

campus, o que inclui não apenas os departamentos pedagógicos, mas também as áreas administrativas e os canais de comunicação institucional. Espera-se que essa mudança de paradigma influencie positivamente as práticas pedagógicas, tornando-as mais sensíveis às diversidades e necessidades dos estudantes; assim como os processos administrativos, que devem garantir acessibilidade em serviços e atendimento; além das estratégias de comunicação, que precisam ser cada vez mais inclusivas, garantindo o acesso à informação para todos os públicos.

A disseminação dessa cultura implica também em um processo de sensibilização contínuo, formação constante e atualização das práticas institucionais, de modo que a acessibilidade se consolide como parte da rotina e do planejamento do campus. Essa mudança cultural tem o potencial de fortalecer o sentido de pertencimento e a participação plena de todas as pessoas, independentemente de suas especificidades, promovendo um ambiente mais democrático, respeitoso e acolhedor.

Além do impacto interno, o projeto almeja exercer influência para além dos muros do Campus Pecém, servindo como modelo e referência para outras unidades do IFCE e instituições de ensino que desejam implementar práticas semelhantes de acessibilidade digital. Por meio da sistematização dos resultados alcançados e da disponibilização dos materiais produzidos — como orientações e exemplos de boas práticas —, a iniciativa poderá inspirar e orientar ações inclusivas em diversos contextos educacionais.

Assim, a consolidação dessa cultura organizacional inclusiva não apenas promove a transformação local, mas também contribui para a ampliação do impacto social da acessibilidade, fortalecendo a construção de ambientes educacionais mais justos e equitativos em escala regional e nacional.

CONCLUSÃO

A implementação do projeto de acessibilidade digital nas redes sociais do NAPNE do IFCE Campus Pecém representou um avanço significativo na promoção de uma comunicação institucional mais inclusiva, sensível às necessidades de pessoas com deficiência, especialmente aquelas com deficiência visual. Por meio de ações articuladas, como a produção de conteúdos acessíveis, a capacitação da comunidade acadêmica e o fortalecimento do NAPNE, foi possível iniciar uma transformação concreta na forma como o campus compreende e pratica a acessibilidade digital.

Os resultados obtidos refletem não apenas o alcance das metas previamente estabelecidas, mas também o

despertar de uma nova consciência institucional sobre o papel estratégico da acessibilidade na educação pública. A integração de práticas acessíveis às rotinas comunicacionais e pedagógicas indica o início de uma mudança cultural profunda, pautada pela valorização da diversidade, pelo respeito aos direitos humanos e pelo compromisso com a equidade.

A capacitação de servidores e estudantes, aliada à produção e disseminação de materiais acessíveis, estabeleceu as bases para a continuidade e ampliação das ações inclusivas no campus. O fortalecimento do NAPNE, por sua vez, reafirma a importância de núcleos especializados como articuladores de políticas transversais, capazes de promover diálogos intersetoriais e fomentar uma cultura institucional mais justa e acolhedora.

Mais do que cumprir um cronograma de atividades, este projeto consolidou-se como uma iniciativa estruturante, com potencial de inspirar outras unidades do IFCE e instituições de ensino a adotarem práticas semelhantes. A sistematização dos resultados e a visibilidade alcançada reforçam o papel do Campus Pecém como referência regional em acessibilidade digital no contexto educacional.

Assim, conclui-se que os impactos gerados pelo projeto ultrapassam os limites da comunicação digital e contribuem para a construção de um ambiente acadêmico mais inclusivo, onde todos — independentemente de suas condições — possam exercer plenamente o direito de aprender, ensinar e se comunicar.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a todas as pessoas que contribuíram para a concretização do projeto "Inclusão em Ação", com destaque especial à equipe do IFCE Campus Pecém, cuja dedicação e compromisso foram fundamentais para o desenvolvimento das ações de acessibilidade digital. Estendemos nosso agradecimento à Pró-Reitoria de Extensão do IFCE, pelo apoio institucional e pelo financiamento por meio da concessão de bolsa de extensão, viabilizando a execução das atividades planejadas e fortalecendo o impacto social do projeto.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas

- portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 3 dez. 2004. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm. Acesso em: 20 mai. 2025.
- BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 7 jul. 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 20 de maio 2025.
- BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Brasil tem 18,6 milhões de pessoas com deficiência, indica pesquisa divulgada pelo IBGE e MDHC. Brasília, DF, 7 jul. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2023/julho/brasil-tem-18-6-milhoes-de-pessoas-com-deficiencia-indica-pesquisa-divulgada-pelo-ibge-e-mdhc>. Acesso em: 20 de maio 2025.
- CAMPANA, A. R. Análise da qualidade e usabilidade dos softwares leitores de tela visando a acessibilidade tecnológica às pessoas com deficiência visual. 2017. 142 f. Dissertação (Mestrado em Mídia e Tecnologia) – Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, Universidade Estadual Paulista – UNESP, São Paulo, 2017. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/handle/11449/150749>. Acesso em: 20 maio 2025.
- CASTANHO, D. M.; FREITAS, S. N. (2006). Inclusão e prática docente no ensino superior. Revista Educação Especial, 27, 93-99. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/articulo/view/4350>. Acesso em: 20 de maio 2015.
- LEITE, F. P. A.; LUVIZOTTO, C. K. Participação, acessibilidade digital e a inclusão da pessoa com deficiência. Conpedi Law Review, Braga, v. 3, n. 2, p. 240–261, jul./dez. 2017. DOI: https://doi.org/10.26668/2448-3931_conpedilawreview/2017.v3i2.3718.
- MONTEIRO, R.; GOMES, M. J. (2009). Práticas de e-learning nas universidades públicas portuguesas e a problemática da acessibilidade e inclusão digitais. X Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia, 5962-5972. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1822/10200>. Acesso em 15 de maio 2015.
- SILVA, A. A. C. O direito fundamental à educação inclusiva. Revista Acadêmica Online, v. 5, n. 1, 2024. Disponível em: <https://www.revistaacademicaonline.com/index.php/rao/article/view/362>. Acesso em: 29 maio 2025.
- SOUZA, E.; MALHEIROS, N. (2018). Avaliação de Acessibilidade Digital para Pessoas com Deficiência Motora em Repositórios Educacionais Abertos. Revista Brasileira de Informática na Educação, 26(03), 1. doi: 10.5753/rbie.2018.26.03.1.